

Extraction des caractéristiques des images de profondeur : La compression comme application

Maryem Sehli et Dorsaf Sebai

Laboratoire Cristal, Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI), Manouba , Tunisie

Résumé L'extraction des caractéristiques des cartes de profondeur devient de plus en plus sollicitée par un large éventail d'applications innovantes. Nous proposons, dans cet article, un modèle d'extraction des caractéristiques profondes de ces dernières en se basant sur leur distinction de style par rapport à la texture. Typiquement, le modèle proposé est basé sur un réseau de neurones convolutif qui comprend une première couche convolutive de filtres Wedgelets prédéfinis, suivie d'un réseau de neurones VGG-19 pré-entraîné. Ensuite, nous optons pour une classification de style d'images basée sur les corrélations profondes apprises à partir des cartes de caractéristiques issues de VGG-19. Les résultats expérimentaux ont montré un gain de précision moyen de 32.77% par rapport aux approches d'extraction de caractéristiques candidates. Exploité pour la particulière compression des cartes de profondeur, le modèle proposé a prouvé des compromis débit/distorsion compétitifs à ceux du standard 3D-HEVC.

Mots clés Cartes de profondeur, Extraction de caractéristiques, Classification de style, Compression.

1 Introduction

La carte de profondeur est un élément essentiel qui fournit la géométrie 3D d'une scène. Elle est représentée sous la forme d'images en niveaux de gris de même dimension que les images de texture auxquelles elles sont associées. Chaque niveau de gris relatif à chaque pixel de la carte de profondeur correspond à la distance entre le pixel de texture correspondant et la caméra. Les cartes de profondeur diffèrent des images de texture par deux caractéristiques, à savoir leur définition planaire par morceaux et l'impact des discontinuités de profondeur sur la synthèse de vue. En fait, les cartes de profondeur sont formées par des plans adjacents séparés par des contours de formes arbitraires. Chaque plan correspond à un objet de la scène, tandis que chaque contour, placé aux frontières des objets, reproduit une discontinuité nette entre un objet à l'avant-plan et un autre à l'arrière-plan. En outre, les erreurs de compression des pixels des discontinuités et de ceux qui sont proches d'eux entraînent une dégradation très visible sur les vues de synthèse. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour les régions lisses. Les distorsions dues aux erreurs de compression dans ces régions ont un effet beaucoup moins visible, voire limité. Les cartes de profondeur ont attiré beaucoup d'attention de plusieurs applications potentielles dans le monde réel, telles que la reconnaissance des gestes [6] et le système de reconnaissance d'actions en temps réel [7]. Ceci est en plus des réalités virtuelle, augmentée et mixte qui

figurent dans plusieurs secteurs tels que la santé, l'éducation et l'industrie. Même pour l'Internet des objets (Internet of Things, IoT) l'avenir est à la vision 3D et à l'IoT avec profondeur pour permettre aux machines, telles que les voitures autonomes, les robots et les drones, une perception profonde qui ressemble parfaitement à celle des êtres humains. En plus, les cartes de profondeur présentent une nouvelle source d'informations 3D importantes, qui peuvent être exploitées en plus des données 2D de texture. En fait, certaines des applications susmentionnées peuvent être sensibles à la lumière et aux couleurs. Ce qui fait que l'utilisation de la troisième dimension fournie par les cartes de profondeur est pertinente, car elle permet des séparations précises entre les avant et arrière plans. Ceci est sans oublier que les informations de profondeur, contrairement aux données de texture, ne sont pas influencées par l'angle de vue et certaines variations de la scène, e.g., les vêtements des sujets. Dans cet article, nous proposons une méthode d'extraction des caractéristiques de profondeur en se basant sur leur distinction de style par rapport à la texture, en utilisant une approche basée sur l'apprentissage profond. Cette distinction de style permettra de détecter des attributs sémantiques et visuels implicites difficiles à extraire avec les approches traditionnelles. Le modèle proposé commence par une couche de convolution prédéfinie de filtres wedgelets, suivie des couches du modèle VGG-19. Une fois l'apprentissage du modèle terminé, les corrélations profondes entre les cartes de caractéristiques de ce dernier sont apprises, afin d'extraire les caractéristiques qui distinguent les cartes de profondeur des images de texture. Pour ce faire, le modèle est appris sur une base que nous construisons, contenant une combinaison d'images de texture en niveaux de gris et de cartes de profondeur.

2 Extraction de caractéristiques à base d'apprentissage profond

Pour extraire les caractéristiques sémantiquement pertinentes d'une image, différentes approches ont été proposées. Il existe des approches traditionnelles telles que la transformée de Fourier, les filtres de détection de contours, l'histogramme de gradients orientés, Speed-Up Robust Features, etc. Plus récemment, des modèles d'apprentissage profond ont été exploités pour extraire les caractéristiques de l'image. Le réseau de neurones de convolution (Convolutional Neural Network, CNN) est l'un des principaux modèles utilisés qu'ils soient appris à partir de zéro (from scratch) ou pré-entraînés.

2.1 Réseaux de neurones appris à partir de zéro

Nous présentons trois différents modèles basés sur CNN, allant des CNNs réguliers à des modèles plus élaborés. Le modèle CNN régulier est généralement composée de deux principales parties. La première correspond à l'extraction des caractéristiques des images, effectuée par une ou plusieurs couches de convolution, d'activation et de pooling. La deuxième partie est la classification des images assurée par une ou plusieurs couches denses. Le deuxième modèle est FCNN (Filter Convolutional Neural Network) ayant la même architecture que le CNN régulier. La différence consiste à intégrer des filtres prédéfinis dans une ou plusieurs de ses couches de convolution. Dans [3] par exemple, les auteurs ont

proposé un General Filter CNN (GFNN) utilisant 41 filtres différents d’accentuation, de transformée en cosinus discrète, de détection de bord, de flous, ... dans la première couche de convolution du modèle. Le troisième modèle CNN est le CNN-PPD (CNN learned on Pre-Processed Dataset). Ce dernier applique une série de filtres sur les images d’entrée avant de les transmettre le long d’un CNN normal. Dans ce contexte, Ieracitano et al. [2] ont proposé un CNN basé sur filtre Sobel (Sobel filter based CNN, SoCNNet) où les images de la base ont passé par un filtrage Sobel avant la phase d’apprentissage afin de se concentrer sur la composante contours.

2.2 Réseaux de neurones pré-entraînés

Les réseaux de neurones de convolution pré-entraînés transfèrent les connaissances générées à partir de modèles déjà formés. Il existe des CNNs préformés très connus, tels que DenseNet [4], Xception [4] et VGG-19 [4]. Entraîné sur la base de données ImageNet, VGG-19 est capable de classer les images en 1000 catégories d’objets. Il est composé de 16 couches de convolution avec des filtres de champ réceptif de 3×3 et une foulée de convolution (stride) de 1 pixel. Le pooling est réalisé sur une fenêtre de 2×2 pixels et la classification est effectuée par 3 couches denses.

3 Modèle proposé

La figure 1 illustre le nouveau modèle WeLDCFNet que nous avons construit afin d’extraire les caractéristiques pertinentes des cartes de profondeur. L’architecture d’apprentissage est choisie de manière judicieuse pour qu’elle puisse extraire efficacement la définition planaire en morceaux des cartes de profondeur, i.e., des plans lisses séparés par des discontinuités de profondeur nettes. Notre méthode est basée sur le CNN pré-entraîné VGG-19, en ajoutant une première couche de convolution avec des filtres à des fins spécifiques. Nous appliquons des filtres prédéfinis de type Wedgelets (We), plutôt que de laisser le CNN apprendre les poids de ses noyaux pendant le processus de rétropropagation. Les autres couches VGG-19 sont apprises comme d’habitude. De plus, la base de données que nous utilisons pour entraîner notre modèle ne comprend pas seulement des cartes de profondeur. C’est en effet un mélange d’images de texture en niveaux de gris et de profondeur. Inspirés par la classification de style d’images de peinture à l’huile dans [1], nous apprenons les corrélations entre les cartes de caractéristiques générées à partir de l’apprentissage de notre modèle. Ces caractéristiques de corrélation profondes apprises (Learnt Deep Correlation Features, LDCF) nous aideront à extraire les caractéristiques pertinentes qui distinguent les cartes de profondeur de l’autre style d’images, à savoir les images de texture.

3.1 Filtres wedgelets

Les wedgelets sont définis par la partition d’un bloc d’une image en deux régions séparées par une ligne droite reliant deux pixels de bordure qui ne sont pas du même

Figure 1. Architecture du modèle proposé WeLDCFNet

côté [5]. Les wedgelets sont utilisés dans la norme 3D-HEVC [5] comme des modes de modélisation des cartes de profondeur. Il a été prouvé qu'ils peuvent représenter efficacement la netteté des discontinuités nettes, la partie la plus importante des cartes de profondeur qui doit être préservée pour obtenir des vues synthétisées de bonne qualité. Dans cet esprit, nous utilisons 32 filtres wedgelets à usage spécifique de taille 3×3 dans la première couche de convolution de notre modèle avant le réseau VGG-19.

3.2 Caractéristiques de corrélation profondes apprises

Nous explorons les corrélations entre les cartes de caractéristiques du modèle VGG-19 appris. Ces corrélations, nommées Learnt Deep Correlation Features (LDCF), ont été utilisées par Chu et al. [1] pour la classification des images de peinture d'huile en fonction de leurs styles de peinture tels que le baroque, le cubisme et l'académisme. Dans notre travail, l'analyse du style d'images est exploitée pour distinguer les cartes de profondeur des images de texture en niveaux de gris. Pour cela, nous utilisons un réseau de neurones permettant de saisir automatiquement les corrélations intra et inter dans les cartes de caractéristiques capturées à travers les différentes couches de convolution de VGG-19. Ayant prouvé sa pertinence par rapport aux techniques courantes telles que les matrices de Gram [1], le réseau de neurones est composé d'une couche de convolution, suivie de deux couches entièrement connectées de 512 et 256 neurones, respectivement. Sur la base des conclusions de [1], nous avons défini, comme entrée du modèle LDCF, les cartes de caractéristiques dérivées de la 16^{ème} couche de convolution de VGG-19 pour les corrélations intra-couches, et les matrices de Gram de toutes les couches VGG-19 pour les corrélations inter-couches, toutes les deux aplaties en tant que vecteurs de caractéristiques de corrélations profondes [1].

4 Expérimentations

4.1 Données d'apprentissage

Notre modèle proposé vise à classer un mixte d'images de texture et de cartes de profondeur en fonction de leur style. Pour cela, nous avons créé une base de données que nous

avons nommée <https://tinyurl.com/5n92wz32DepTex10000>. Pour l'expérimentation, nous avons échantillonné au hasard 8000 images de *DepTex*₁₀₀₀₀ pour l'ensemble de l'apprentissage. Les 20 % restants de la base sont utilisés pour l'ensemble de test. Nous précisons les hyperparamètres utilisés pour l'apprentissage de notre modèle et des modèles candidats auxquels nous nous comparons à savoir les CNNs from scratch, i.e., CNN régulier, FCNN et CNN-PPD, et CNNs pré-entraînés, i.e., DenseNet, Xception et VGG-19. Pour l'approche FCNN, nous considérons le GFNN [3] qui définit les filtres de la première couche de convolution à des filtres 3×3 à usage général, à savoir les filtres de flous, d'accentuation, de transformation en cosinus discrète, et de détection de bord. Nous construisons aussi un même modèle que GFNN, que nous nommons WeFNN, en remplaçant les filtres à usage général par des filtres spécifiques à Wedgelets. Pour l'approche CNN-PPD, nous optons pour le SoCNNet [2] et son dérivé WeCNNet pour lequel nous remplaçons les filtres Sobel 3×3 par des filtres Wedgelets. Tous ces modèles, y compris le nôtre, sont entraînés sur la base de données *DepTex*₁₀₀₀₀ pour 100 époques avec une taille de lot de 256. Les paramètres des modèles sont mis à jour à l'aide de la méthode d'Adam afin de minimiser la fonction de perte d'entropie croisée binaire, avec un taux d'apprentissage de 0.001. Les CNNs pré-entraînés sont également entraînés pour 100 époques et une taille de lot égale à 256.

4.2 Comparaison aux méthodes candidates

Le tableau 1 résume les performances de classification des modèles candidats susmentionnés, afin d'étudier leur capacité de classer correctement les images de texture en niveaux de gris et les cartes de profondeur de la base *DepTex*₁₀₀₀₀. Les résultats obtenus montrent que notre modèle permet des performances meilleures en termes d'exactitude, de précision, de rappel et de score F1. Comparé aux modèles CNN, GFNN et SoCNNet, notre modèle a atteint des gains de précision respectivement de l'ordre de 0.3751, 0.1164 et 0.3356. Notre modèle réalise des gains respectifs allant jusqu'à 0.1580 et 0.2995 en termes de rappel par rapport à WeFNN et WeCNNet. Les CNNs pré-entraînés permettent un score F1 moyen de 0.5205 inférieur au score F1 de 0.8756 atteint par le modèle WeLDCFNet proposé. Nos résultats appuient et confirment plusieurs observations importantes concernant les approches candidates d'extraction de caractéristiques basées sur CNN. Premièrement, l'exploitation des approches FCNN avec des filtres prédéfinis personnalisés dans une des couches de convolution, i.e., GFNN et WeFNN, permet des performances de classification bien meilleures que celles des CNN, CNN-PPD (SoCNNet et WeCNNet) et les CNN pré-entraînés. Deuxièmement, la combinaison de l'approche FCNN basée sur les wedgelets avec la classification de style basée sur LDCF surpasse tous les modèles candidats, y compris WeFNN où seuls des filtres wedgelets prédéfinis sont utilisés. Les wedgelets extraient les discontinuités de profondeur nettes en tant que caractéristiques de forme locales importantes, alors que les LDCF sont capables de détecter des caractéristiques plus globales des cartes de profondeur qui les différencient des images de texture en niveaux de gris. La combinaison des deux, filtres wedgelets et LDCF, a amélioré les résultats. En fait, WeLDCFNet atteint une exactitude, une précision, un rappel et un score F1 respectivement de 0.8856, 0.9678, 0.7995 et 0.8756.

Table 1. Performances de classification des approches d’extraction de caractéristiques basées sur les CNNs.

CNNs appris à partir de zéro				
Modèles	Exactitude	Précision	Rappel	F1 score
CNN	0.5105	0.5105	0.5105	0.5104
GFNN [3]	0.7692	0.8750	0.5833	0.7000
SoCNNNet [2]	0.5500	0.5531	0.5200	0.5360
WeFNN	0.7200	0.7906	0.6415	0.7063
WeCNNNet	0.5555	0.5617	0.5000	0.5291
CNNs pré-entraînés				
DenseNet	0.4835	0.4834	0.4835	0.4827
Xception	0.5070	0.5071	0.5105	0.5055
VGG-19	0.5220	0.5220	0.5070	0.5220
Méthode proposée				
WeLDCFNet	0.8856	0.9678	0.7995	0.8756

5 Application à la compression des cartes de profondeur

5.1 Autoencodeur basé sur WeLDCFNet

Si le modèle WeLDCFNet parvient à extraire les principales caractéristiques profondes des cartes de profondeur qui les rendent distinguables des images de texture, il serait alors utile pour la compression de ces dernières. De ce fait, nous nous basons sur le modèle WeLDCFNet pour proposer une méthode de compression des cartes de profondeur basée sur l’apprentissage profond. Notre modèle de compression est un auto-encodeur basé sur le modèle WeLDCFNet. L’encodeur est le modèle WeLDCFNet jusqu’à sa dernière couche entièrement connectée, qui n’est autre que la représentation latente de la carte de profondeur. Le décodeur est placé après cette couche de code reproduisant les mêmes couches de l’encodeur en sens inverse. Les mappages résultants vers et depuis cette représentation latente sont utilisés pour encoder et décoder l’image en entrée.

5.2 Résultats

Pour entraîner le modèle de compression, nous utilisons notre base *DepTex*₁₀₀₀₀ avec une taille de lot de 256, 100 époques et un taux d’apprentissage de 10^{-4} pour optimiser une fonction de perte lagrangienne ($R + \lambda D$) en utilisant la rétropropagation et la descente de gradient. Le taux R est la longueur attendue du débit binaire, et la distorsion D est l’erreur attendue entre l’image d’entrée et l’image reconstruite en utilisant la métrique standard de l’erreur quadratique moyenne (Mean Squared Error, MSE). Comme notre modèle de compression est à taux débit fixe, nous l’entraînons pour 6 différentes valeurs de λ . Nous comparons la moyenne des performances débit/distorsion (Rate/Distortion, R/D) de notre méthode sur 6 cartes de profondeur de la base *DepTex*₁₀₀₀₀, par rapport à 3D-HEVC le dernier standard de compression dédié aux cartes de profondeur. La figure 2 montre que notre auto-encodeur permet d’obtenir des performances débit (bpp)/PSNR (dB) compétitives à celles de 3D-HEVC, en particulier aux moyen et haut débits.

Figure 2. Courbes débit/PSNR de la moyenne de 6 cartes de profondeur encodées par 3D-HEVC et la méthode proposée.

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une méthode d'extraction des caractéristiques de profondeur en se basant sur leur distinction de style par rapport à la texture. Le modèle WeLDCFNet proposé commence par une couche de convolution prédéfinie de filtres wedgelets, suivie des couches du modèle VGG-19. Une fois l'apprentissage du modèle terminé, les corrélations profondes entre les cartes de caractéristiques de ce dernier sont apprises, afin d'en extraire les caractéristiques qui distinguent les cartes de profondeur des images de texture. Exploité pour la compression des cartes de profondeur, notre modèle, converti en une architecture d'auto-encodeur, a permis des performances R/D compétitives à celles du standard 3D-HEVC. Bien que performant, le modèle proposé présente une compression à taux débit fixe. Comme perspective directe à ces travaux, nous visons conditionner l'apprentissage de notre auto-encodeur pour permettre une compression à taux débit variable, ne nécessitant qu'un seul apprentissage et n'aboutissant qu'à un seul modèle appris.

Références

1. Wei-Ta Chu and Yi-Ling Wu. Image style classification based on learnt deep correlation features. *IEEE Transactions on Multimedia*, 20(9) :2491–2502, 2018.
2. Cosimo Ieracitano, Annunziata Paviglianiti, Nadia Mammone, Mario Versaci, Eros Pasero, and Francesco Carlo Morabito. Socnnet : An optimized sobel filter based convolutional neural network for sem images classification of nanomaterials. In *Progresses in Artificial Intelligence and Neural Systems*, pages 103–113. Springer, 2020.
3. Jay Hoon Jung, Yousun Shin, and YoungMin Kwon. Extension of convolutional neural network with general image processing kernels. In *TENCON 2018-2018 IEEE Region 10 Conference*, pages 1436–1439. IEEE, 2018.
4. Asifullah Khan, Anabia Sohail, Umme Zahoor, and Aqsa Saeed Qureshi. A survey of the recent architectures of deep convolutional neural networks. *Artificial intelligence review*, 53 :5455–5516, 2020.

5. Gustavo Sanchez, César Marcon, and Luciano Volcan Agostini. Exploration of depth modeling mode one lossless wedgelets storage strategies for 3d-high efficiency video coding. *Journal of Electronic Imaging*, 27(1) :013025–013025, 2018.
6. Diego G Santos, Bruno JT Fernandes, and Byron LD Bezerra. Hagr-d : a novel approach for gesture recognition with depth maps. *Sensors*, 15(11) :28646–28664, 2015.
7. Thi Thi Zin, Ye Htet, Yuya Akagi, Hiroki Tamura, Kazuhiro Kondo, Sanae Araki, and Etsuo Chosa. Real-time action recognition system for elderly people using stereo depth camera. *Sensors*, 21(17) :5895, 2021.